

JANUBIY O'ZBEKISTON IQLIMIGA MOS MANZARALI O'SIMLIKLAR ASOSIDA EKALOGIK BARQAROR YASHIL ZONALARNI YARATISH ISTIQBOLLARI

Sulliyeva Suluv Xurramovna¹, Xandalova Sharofat Komiljonovna²

¹Qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent

²DTPi mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599238>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Janubiy O'zbekiston hududlarining (Surxondaryo, Qashqadaryo) iqlim sharoitlari inobatga olingan haolda ekalogik barqaror yashil zonlarni tizimli tashkil etish istiqbollari tahlil qilingan. Hududlarning tabiiy-geografik sharoitlari asosida manzarali o'simliklarning turlari o'rganilib hududning stress omillariga bardoshli turlar alohida ajratilib ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: biotransformatsiya, fitoremediasiya, kortizol, stress omillar, rizosfera zonasi, mikroiklim.

Аннотация. В статье анализируются перспективы системной организации экологически устойчивых зеленых зон с учетом природно-климатических условий регионов Южного Узбекистана (Сурхандарьинская, Кашкадарьинская). На основе природно-географических условий регионов изучены виды декоративных растений и выделены виды, устойчивые к стрессовым факторам региона.

Ключевые слова: биотрансформация, фиторемедиация, кортизол, стрессовые факторы, ризосферная зона, микроклимат.

Abstract. This article analyzes the prospects for the systematic organization of ecologically sustainable green zones, taking into account the climatic conditions of the regions of Southern Uzbekistan (Surkhondarya, Kashkadarya). Based on the natural and geographical conditions of the regions, the types of ornamental plants are studied and species that are resistant to the stress factors of the region are separately identified.

Keywords: biotransformation, phytoremediation, cortisol, stress factors, rhizosphere zone, microclimate.

Kirish.

Hozirgi global iqlim o'zgarishi sharoitida ekologik barqarorlikni saqlash muhim vazifa sanaladi. Janubiy O'zbekiston hududlari (Surxondaryo, Qashqadaryo) subarid mintaqa hisoblanib cho'llanish xavfi hududlar uchun katta muammo hisoblanadi. Shaxar va qishloqlar maydonlarida yashil hududlarni ko'paytirish orqali chang, shamol erroziyasi, global isish kabi ekalogik muammolarni kamaytirishimiz mumkin. Yashil hududlar va manzarali plantatsiyalar aholi salomatligi va turmush sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek manzarali o'simliklar ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ham ahamiyatli hududlarda mukammal landshaft arxitekturasi yaratib agroturistik markazlar tashkil etish, ko'chatxonalar tashkil etib ishchi o'rinlari yaratib mahalliy iqtisodiyotga foyda olib kelish mumkin. Janubiy O'zbekiston hududida keskin kontinental iqlim, jazirama yoz va qishning sovuq bo'lishi, havoning quruqligi, sutkalik haroratning keskin tebranishlari, issiq haroratlarning yillik yig'indisi yuqori bo'lishi (4000-6000°), o'suv davrida yog'ingarchiliklar

miqdori kamligi (20-130 mm) hamda namning katta hajmda bug'lanishi xosdir. Janubiy O'zbekistonning ko'p xududlarida yoz mavsumida jazirama «afg'on», «garmse» shamollari esib turadi, qishda esa - sovuq shamollar hukmronlik qiladi. Yuqorida qayd etilgan barcha omillar yashil qurilish uchun nihoyatda noqulay bo'lib, daraxtlar, butalar va manzarali o'simliklarning o'sib-rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'simlik turlarini tanlashda ularning sho'rga chidamliligi, issiq va sovuqqa chidamliligi hamda sizot suvlari yaqin joylashganligi va qurg'oqchilikka chidamliligini inobatga olish lozim bo'ladi. Daraxt va butalarning biologik va ekologik xususiyatlari, hududlarning iqlimi va tuproq sharoitlariga mos bo'lishi lozim. Shaharlarda yashil ekinzorlarning radiasion haroratini pasaytirishda ahamiyati juda katta. Masalan, alohida turgan daraxt soyasidagi radiasion xarorat ochiq maydondagiga nisbatan 35°C, yashil massivlarda esa 40°C ga farqlanadi. Yashil ekinzorlar soyasida havo harorati ochiq joydagiga qaraganda radiasion haroratga nisbatan kam o'zgaradi, ya'ni 2-3,5°C, lekin yirik massivlarda ushbu farq 16°C gacha etishi aniqlangan. Atrof muhitni muhofaza qilish iqlim o'zgarishlarini oldini olish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib 2021-yil noyabr oyidan mamalakatimizda Prezidentimiz tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan "Yashil makon" loyihasi ushbu yo'nalishda olib borilayotgan yirik harakatdir. Uning doirasida har yili 200 million dona ko'chat Respublika bo'ylab ekilishi rejalashtirilgan.

ASOSIY QISM

Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari iqlimi keskin kontinental iqlim bo'lganligi bois yillik o'rtacha harorat +14-17⁰ C (yanvar-fevral oylarida) ni tashkil etadi. Qishda harorat kunduz kulari +1-4⁰ C kechasi havo harorati anachagina pastlaydi -5⁰ C gacha soviydi. Yozi issiq va quruq shuning uchun bug'lanish darajasi juda yuqori. Harorat +40-45⁰ C ni tashkil etadi (iyun-avgust oylari). Shuning uchun bu mintaqlarda yashil zonalar tashkil etishda stress omillarga chidamli ya'ni kam suv talab qiluvchi, sho'rga va issiqa chidamli o'simliklar tanlanishi muhim. Janubiy O'zbekiston hududida yashil zonalar maydonini kengaytirish cho'llanish eroziya jarayonlarini oldini olish, shahar va qishloqlar infrotuzilmasini ekologik jihatdan yaxshilashga yordam beradi. Yashil zonalar faqatgina havoni tozalash bilan cheklanmaydi balki ular biogeokimyoviy sikllarni tiklashdagi ahamiyati beqiyos masalan jiyda, gledichiya singari o'simliklar ildizida simbioz holda yashovchi azotobakteriyalar tuproqni tabiiy ravishda azot bilan boyitib suniy o'g'itlardan foydalanishni kamaytiradi. Shuning bilan birga mikrobiologik faol muhit yaratishda daraxtlar ildizlari atrofida "rizosfera zonasi"ni vujudga keltiradi bu zonada mikroorganizmlar soni 10-100 barobar ko'payadi. Tuproqdagi og'ir metallar biotransformatsiya orqali zarasizlanadi natijada fitoremediasiya ya'ni tuproqdagi zararli moddalarning ildiz orqali so'rilib yo'q bo'lib ketishiga yordam beradi. Manzarali daraxtlar shahar mikroiqlimini avtomatik tarzda boshqarib turadi. Yashil daraxtzorlar xavoni sovitishning yagona vositasi bo'lib xizmat qiladi. Fotosintez jarayonida bir gektar yerdagi yashil ekinzorlar 200 nafar odamning nafas olishiga yetarli bo'lgan kislorodni ishlab chiqarish quvvatiga ega. Shu bilan bir vaqtda, bir soat davomida 8 kg gacha karbon kislotasi yemiriladi. Boshqacha aytganda, shaharlarda bir nafar aholi soniga 50 m² yashil ekinzorlar havoning oqilona tarkibini ta'minlab beradi. Yoz mavsumida mikroiqlimning shakllanishi muhim ahamiyatga ega. Shahar shovqini bilan samarali kurashishda qalin, vertikal holatda birlashgan daraxt qatorlari yordam beradi. Bunda himoya qilinadigan ob'ektga nisbatan daraxt qatorlari to'g'ri joylashtirilishi kerak. Bargli daraxt turlari shovqinning 25 foizini yutib, 75 foizini qaytaradi, chunki ular ekran singari, tovush to'lqinlarini to'sadi. Harakat gavjum bo'lgan ko'cha chetidagi hiyobon binolarni shovqindan asray olmaydi, aksincha, agar yo'lining harakat qismi daraxtlar bilan to'silmagan bo'lsa, uylardagi shovqinni kuchaytiradi. Shovqinlar ta'sirini kamaytiradigan daraxtzorlarning kengligi 10

metrdan kam bo'lasligi va unda bir nechta qalin daraxt qatorlari joylashishi kerak. Mayda bargli daraxtlardan foydalanish yaxshi samara beradi (masalan, mayda bargli jo'ka, mayda bargli qayrag'och va b.). Bularni shovqin manbalariga yaqin ekib, daraxtlar, butalar va yashil devorlardan yarusli kompozitsiya hosil etilishi lozim. Katta-kichikligi bo'yicha farqlanadigan ekinlar guruhlarini shovqin energiyasini yaxshi tortib oladi. Yashil zonalar yaratish ahaolining stressini kamaytiruvchi neyropsixologik ta'sirga ham ega daraxtlar orasida 15 daqiqa yurish stress gormoni kortizol miqdorini 30%ga kamaytiradi. Tabiatdagi yashil ko'k rangalar miya faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib diqqat va ruhiy holatni muvoznatlashtiradi. Yashil hududlarda yashovchi insonlarda yurak- qon tomir kasalliklari 25-30% gacha kam uchrashi aniqlangan. Janubiy O'zbekiston iqlimi uchun manzarali o'simliklar tanlashda moslashuvchanlik ekologik foyda va estetik mezonlarni birgalikda baholash lozim. yangi navalar kam tanilgan turlar asosida barpo etilgan yashil zonalar nafaqat ekologik himoya vositasi, balki bioiqtisodiy resurs ham bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa mahalliy navlarni seleksiya asosida rivojlantirish bu sohada ilm –fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlaydi. Quyida Janubiy hududlarda yetishtirilib kelayotgan daraxtlarning turli tuproq sharoitlarida o'stirilishi keltirilgan.

O'zbekistonning janubiy zonasidagi aholi yashaydigan manzillarni ko'kalamzorlashtirish uchun manzarali daraxt va butalar assortimenti.

O'zbekcha nomi	Русча номи	Lotincha nomi	Tuproq	Yorug'ligi				Rayonlar		
				TE	O'B	SS	+	+	+	
Mojevelnik	Можжевельник виргинский	Juniperus virginiana	TE	TE	O'B	SS	+	+	+	
Qoraqarag'ay	Ель колючая, голубая	Picea pungens	T	T	BS	SS	+	+		
Sharq sarvi	Биота восточная, плосковеточник	Platycladus orientalis	TE	T	O'B	SS	+	+	+	
Tuya	Туя западная	Thuja occidentalis	TE	T	BS	SB	+	+	+	
Aylant	Айлант высочайший	Ailanthus altissima	TE	TE	O'B	SS	+	+	+	
Aylant	Альбиция ленкоранская	Albizia julibrissin	T	T	BS	SS			+	
Kanada bundugi	Бундук канадский	Gymnocladus dioicus	T	TE	BS	SS	+	+	+	
Jiyda	Зизифус настоящий,	Ziziphus jujuba	TE	TE	O'B	SS	+	+	+	

	унаби								
Zarang	Клен ложно-платановый, явор	Acer pseudoplatanus	T	T	BS	SB		+	+
Katalpa	Катальпа прекрасная	Catalpa speciosa	T	T	O'B	SB	+	+	+
Kashtan	Каштан конский	Aesculus hippocastanum	T	T	BS	SB	+	+	+
Lola daraxti	Тюльпанное дерево	Liriodendron tulipifera	T	T	BS	SS		+	+
Yapon saforasi	Софора японская	Sophora japonica	TE	T	O'B	SB	+	+	+
Terak	Тополь Болле, туркестанский	Populus bolleana	TE	T	O'B	SS	+	+	+
Majnun tol	Ива вавилонская	Salix babylonica	TE	T	O'B	SS		+	+
Sharq chinori	Платан восточный	Platanus orientalis	T	T	O'B	SS	+	+	+
Amerika shumtoli	Ясень американский	Fraxinus americana	T	T	BS	SS		+	+
Kashtanbarg eman	Дуб каштанолистный	Quercus castaneifolia	T	T	BS	SS			+
Qayrag'och	Вяз шершавый	Ulmus scabra	T	T	BS	SB		+	+
Dovud budleyasi	Буддлея Давида	Buddleia davidii	T	T	BS	SS	+	+	+
Jemson zirki	Барбарис Джемсона	Berberis jamesonii	TE	TE	BS	SS		+	+
Oddiy irg'ay	Кизильник обыкновенный	Cotoneaster integerrimus	TE	TE	BS	SB	+	+	+

Magoniya maddubard	Магония падуболистная	Mahonia aquifolium	T	T	BS	SB	+		+
Marjondaraxt	Бузина красная	Sambucus racemosa	T	T	BS	SB		+	
Yapon normushki	Бересклет японский	Euonymus japonicus	T	T	BS	SB	+	+	+
Oddiy siren	Сирень обыкновенная	Syringa vulgaris	T	T	BS	O'S	+	+	+
Skumpiya, Sariq daraxt	Скумпия кожевенная, желтинник	Cotinus coggygria	TE	TE	BS	SS		+	
Maydabarg uchqat	Жимолость мелколистная	Lonicera microphylla	TE	TE	BS	SB	+	+	+
Yevropa forzitsiyasi	Форзиция европейская	Forsythia europeae	TE	TE	BS	SS		+	+
Doim yashil shamshod	Самшит вечнозеленый	Buxus sempervirens	TE	T	BS	SS	+	+	+

Izoh: Tuproq unumdorligi va namligi – TE – talabchan emas; T – talabchan;

Tuproq sho'rlanishi – O'B – o'rtacha tuproq sho'rlanishiga bardoshli, BS – bardoshsiz;

Yorug'lik – SB– soyaga bardoshli; SS – soyasevar; O'SS – o'rtacha soyasevar.

III-A – Buxoro – Qarshi shaxri. Buxoro viloyati, Tomdi va Konimex shimoliy qismidan tashqari; Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz va Kitob tumanlaridan tashqari (Buxoro, Kogon, Qarshi, Navoiy shaxarlari).

III-B– Zarafshon rayoni Samarqand viloyatining G'allaorol,Urgut,Nurota,va Kattaqo'rg'on tumanlari; Qashqadaryo viloyatining Shaxrisabz va Kitob tumanlari.

III-D Surxondaryo viloyati Muzrobod,Denov,Termiz va Sherobod tumanlari(Denov,Termiz shaxarlari)

Ushbu jadvaldagi daraxt va butalar assortimenti aholi yashash joylarini samarali ko'kalamzorlashtirish ekologik muvozanatni saqlashda muhim o'rin tutadi.Ko'kalamzorlashtirish inson yashash muhitini ekologik,estetik,psixologik jihatdan qulaylashtirishga qaratilgan kompleks tadbir hisoblanadi.Ayniqsa,stress omillari kuchli bo'lgan Janubiy O'zbekiston hududida landshaftlarni barqarorlashtirish, bioxilma-xillikni saqlab qolish va urbanizatsiya natijasida buzilgan tabiiy muhitni tiklash muhim vazifa sanaladi.Janubiy hududlardagi qurg'oqchilik kuchli chang bo'ronli ob-havo, sho'r yerlarning mavjudligi ekologik barqaror manzarali ko'kalamzorlashtirish tizimini yo'lga qo'yishga qator cheklovlarni keltirib

chiqaradi. Shunday sharoitda o'simlik tanlash jarayoni nafaqat estetika va dekorativlik mezonlari shuningdek ekologik bardoshlilik va agrotexnik tadbirlarni olib borish qulayligi bilan ham belgilanadi. Janubiy hududlarni ko'kalamzorlashtirishda introduksiya qilingan turlarga qaraganda mahalliy flora turlaridan foydalanagan holda yashil zonalar barpo etish qulay chunki mahalliy turlar ekologik jihatdan moslashuvchan, agrotehnik qulayligi, estetik ahamiyati, va ekotizimga uyg'unlashganligi. Mahalliy turlarni avfzal ko'rish yashil hududlarning barqarorligini, tejamkorligini va ekologik foydasini oshiradi. Mahalliy turlar genetik xilma-xillikni saqlash manbai bo'lib xizmat qiladi, yangi seleksiya navlarini yaratishda asosiy material bo'lib xizmat qiladi. Janubiy O'zbekiston sharoitida suvni tejash texnologiyalarini joriy etish orqali ekologik barqaror yashil zonalar yaratishda faqatgina texnik yechim bo'lib qolmay iqlimga mos yashash muhitini shakllantirish vositasi hamdir, huddudlarda tomchilab sug'orish tizimini keng yo'lga qo'yish suvga ehtiyoji past o'simliklar asosida yaratilgan landshaftlar Janubiy O'zbekiston uchun eng maqbul va uzoq muddatli ekologik yondashuvlardan biridir.

XULOSA.

Xulosa qilib shuni takidlash mumkinki, yashil zonalar bu oddiygina "ko'kat" maydonchasi emas, balki ko'p funksiyali tirik infrotuzilma bo'lib yashil infrostrukturani rivojlantirish orqali shaharlarning ekologik barqarorligini oshirish bilan birgalikda ijtimoiy tizimlarni ham birlashtirib turadi. Ularning ahamiyatini chuqur tushunish va ularni ilmiy asosda rejalashtirish O'zbekiston sharoitida nafaqat ekologik balki sog'lom jamiyat tuzishning poydevoridir. Buning uchun jamoatchilikni ekologik barqaror yashil zonalar yaratishning ahamiyati haqida xabardor qilish va ularni jalb etish ustuvor vazifa bo'lib sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Respublikada yashillik darajisini yanda oshirish, "Yashil makon" umummiy loyihasini amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash to'g'risida" farmoni.
2. X.H.Атабаева Н.С.Умарова "Лекарственные растения в ветеринарии" Ташкент-2013.-с-98-108
3. Sharopova M.A., Sezalpiniyani Janubiy Uzbekiston sharoitida iqlimlashtirish va uning dastlabki natijalari., Uzbekiston RFA Biologiya jurnali., 2000-yil 29-34 betlar. 29-34 бетлар.
4. Ёзиев Л. Х. Опыт интродукции древесных растений в Южный Узбекистан. Ташкент: ФАН, 2002. 212 с.
5. A.Q.Qayimov E.T.Berdiyev. "Dendrologiya". Toshkent 2012. -b 114-311
6. E.Berdiyev, Sh G'ulomxo'jayeva "Manzarali daraxtlarni ko'paytirish" o'quv qo'llanma.Toshkent-2020.-72 b
- a. Internet saytlari.
7. [http:// scholar .Google .com](http://scholar.google.com).
8. [w.w.w.scopus .com](http://www.scopus.com).
9. [w.w.w elibrary .ru](http://www.elibrary.ru)